

ICHKI ISHLAR ORGANLARI AYOL XODIMALARINING IJTIMOIY HIMOYASIGA OID AYRIM FIKRLAR

Radjapova Lola Nuriddinovna

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasida katta o'qituvchisi, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208148>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Ichki ishlar organlari, normativ hujjatlar, ayol xodimalar, ijtimoiy himoya, bola puli.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ichki ishlar organlari xodimlari ijtimoiy himoyasiga oid huquqiy asoslar tahlil qilingan. Ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan ayol xodimalarning ijtimoiy himoyaga oid huquqlari hamda ayrim muammo va kamchiliklari yoritilgan. Shuningdek, ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan ayol xodimalarning ijtimoiy himoyaga oid huquqlarini kengaytirish yuzasidan taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasini takomillashtirish borasida bir qator islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda ichki ishlar organlari tizimini tubdan isloh qilish, xususan kadrlar bilan ishlash faoliyatini boshqarishning yangi mexanizmlari va amaliyotini keng joriy etish maqsadida 4 ta qonun, 30 dan ortiq Prezident qaror-farmonlari hamda 150 dan ortiq boshqa qonunosti normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi[1]. Shu qatori, ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilishga oid tartib-qoidalar ham belgilandi.

Ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilishning o'ziga xos xususiyatini nafaqat moliyaviy yordam tashkil qiladi, balki xodimlar va ularning oila a'zolarining sog'ligini tiklash va mustahkamlash maqsadida sog'liqni saqlash muassasalari va sanatoriylarda dam olishlari uchun ijtimoiy ta'minot, ularni ruhan qo'llab quvvatlash, maktabgacha ta'lim muassasalariga farzandlarini joylashtirishlari, pensiya to'lovlari, o'z vaqtida mehnat ta'tili berilishi hamda boshqalar ham katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ichki ishlar organlari xodimi biron sababga ko'ra mehnat qobiliyatini yo'qotgan bo'lsa, unda xodimning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish yanada muhim hisoblanadi. Umuman olganda, barcha shakldagi ijtimoiy himoya kafolatlari ichki ishlar organlaridagi xizmat davomida xodimlarning ish faoliyatini yaxshilashi hamda sohada uchrab turadigan korruptsiyani minimallashtirishga xizmat qilishi kerak.

Ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasiga oid huquqlari O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentabrdagi "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi 407-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil

29-noyabrdagi "Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3413-son, 2022-yil 8-fevraldagi "Ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish

tizimini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 118-son qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyasining shaxsiy tarkibi hamda oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish tizimini tartibga solish to'g'risida"gi 354-son qarori [2], shuningdek, Ichki ishlar vazirligining buyruqlari asosida tartibga solinadi.

Mazkur qonun hujjatlar tahlil qilinganda ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan ayol xodimalar haqida so'z yuritilmagan. Bu esa ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoyalashni huquqiy tartibga solishni yanada samarali mexanizmini ishlab chiqishni nazarda tutadi. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlari erkaklar va ayollarga ajratilmagan, ya'ni ularning teng huquqli ekanliklari nazarda tutilib, istisno tariqasida ayol xodimalarni onalik majburiyatlari inobatga olinmagan. Faqatgina bola parvarishi uchun ta'til nazarda tutilgan.

Ma'lumki, ayol huquqlarini ta'minlash, ko'p jihatdan jamiyatda qonunlarning qay darajada ijro etilishi, aholi dunyoqarashining darajasi, adolat mezonlarining o'rnatilganligi hamda jamiyatda ilm va ma'rifatning rivojlanganligi bilan ham belgilanadi.

Albatta, dunyo mamlakatlarida politsiya xodimlari tarkibida erkaklar ko'pchilikni tashkil qiladi va buni asosan o'sha davlatlarning etnik jihat ko'pchilikni tashkil qiladigan vakillari erkaklar ekanligi bilan izohlash mumkin[3]. Lekin shunday bo'lsada, UNECEning 2019-yildagi statistik ma'lumotlariga ko'ra[4], politsiyada xizmat qiluvchi ayol xodimalarning soni birmuncha oshgan. Xususan, Litva Respublikasida 40%, Latviya Respublikasida 37,8 %, AQSh va Rossiyada esa 30 %ga oshgan.

O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar tizimida ham ayol xodimalarining ulushi ortib bormoqda. Hozirda jami shaxsiy tarkibning 8,56 foizini tashkil qilmoqda[5]. Shunga qaramay, amaldagi ichki ishlar organlari qonunchiligi ayollar tomonidan xizmat ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlarini yetarli darajada hisobga olmagan.

Ta'kidlash joizki, ichki ishlar organlarida ayol xodimalar erkaklar bilan yelkama-yelka xizmat olib borayotganliklari, sohada ularning mavqelari oshayotganligini ko'rish mumkin.

D.S.Dresvyankinning ta'kidlashicha, xodima ayollar uchun ijtimoiy himoya kafolati yo'q, bu individual ishchilarning mahsuldorligiga va xizmat ko'rsatish faoliyatiga, shuningdek ularning axloqiy va psixologik holatiga ta'sir qilishi mumkin[6]. Shuningdek, u ayol xodimalarni: 1) ayol oiladagi mas'ul shaxs; 2) ayol - ona; 3) ayol - xodima deya kategoriyalarga bo'lgan va ayol xodimalarning ijtimoiy himoyasi muhim va zarur ekanligini ifodalagan. Albatta biz bu fikrlarga qo'shilamiz. Bizda ham tizimda xizmat qilayotgan ayollarni ijtimoiy himoya qilish muammosi dolzarbdir, ayniqsa hozirgi paytda O'zbekistonda ayollarning ahvolini yaxshilash sohasidagi davlat siyosatining umumiy strategiyasi va ustuvor yo'nalishlari teng huquq va imkoniyatlarning konstitutsiyaviy prinsipini amalda qo'llash uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar va huquqiy normalarni yaratishga qaratilgan.

Qonunchilikda ayol xodimalarga homiladorlik va tug'ish, shuningdek bolani parvarishlash ta'tili berish nazarda tutilgan. Mehnat qonunchiligida[7] u "ijtimoiy ta'til" deyiladi va uning muddati tuqqunga qadar 70 kalendar kun va tuqqanidan keyin 56 kalendar kun (tug'ish qiyin kechgan yoki egizak bola tug'ilganda 70 kun) taqdim etiladi. Bu davrda "homiladorlik va tug'ish ta'tili pul ta'minoti" beriladi. Nafaqa va pul ta'minotining o'xshashligi shundaki, ular soliq solinadigan bazaga kiritilmaydi va ta'til butun davriga to'lab beriladi.

Lekin farqi shundaki, xodimlarga o'rtacha oylik maoshidan kelib chiqib, ijtimoiy sug'urta hisobidan to'lansa, ayol xizmatchilarga budjetdan pul ta'minoti to'lanadi[8].

O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Moliya vazirligining 2002-yil 18-fevraldagi "Ishlovchi onalarga bola ikki yoshga to'lgunga qadar bola parvarishi bo'yicha oylik nafaqa tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida"gi 35-sonli qarori[9] va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-avgustdagi "Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish hamda kambag'allik bilan kurashish ko'lamini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6277-son Farmoni[10]ga ko'ra, ichki ishlar organlarida xizmat qiluvchi ayol xodimalarga tug'ruqdan so'ng farzandi ikki yoki uch yoshga to'lgunga qadar bola parvarishi bo'yicha nafaqa to'lanmaydi. Aksariyat hollarda ayol xodimalar oiladagi moddiy yetishmovchilik tufayli, muddatidan oldin ishga chiqib xizmatni davom ettirishiga to'g'ri kelmoqda.

Shu tufayli, ayol xodimalarni ijtimoiy himoya qilish maqsadida, ayol xodimalarning onalik burchlari ham borliklarini, shuningdek, emotsional charchash kabi muammolarga ko'proq moyil ekanliklarini natijada psixo-emotsional holati kasbiy charchashga va asab kasalliklarini turli shakllarida namoyon bo'lishiga sabab bo'lishini, bu esa o'z navbatida jamoaning ham ish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, hamda tug'ruqdan so'ng ruhiy va jismoniy jihatdan sog'ligini tiklab olmasdan moddiy yetishmovchilik tufayli xizmatni davom ettirishga kirishib ketishini oldini olish, farzandini sog'lom va yetuk qilib tarbiyalashida moddiy va ma'naviy qo'llab quvvatlash maqsadida *ayol xodimalarga farzandi ikki yoshga to'lgunigacha bola parvarishi ta'tilida maxsus unvon va uzoq xizmat yili uchun to'lov miqdorlari to'lab berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.*

REFERENCES:

1. Internet manba: www.iiv.uz
2. Internet manba: www.lex.uz
3. Inagamova M.M. Dunyo mamlakatlari politsiya tizimida xizmat qilayotgan xotin-qizlarning jinoyatchilikka qarshi kurashdagi o'rni // O'z.Res.IIV Akademiyasi Axborotnomasi. № 1. – 2015. – 88 b
4. Elektron manba: <https://w3.unece.org/> (murojaat vaqti: 03.10.2024).
5. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti "Ijtimoiy himoya" bo'limida mavjud bo'lgan o'rganilgan ish hujjatlardan.
6. Дресвянкин Д.С. Социальная защита сотрудников правоохранительных органов; правовые вопросы: автореф. дисс. канд. экон. наук. Екатеринбург. – 2006. – С. 19 // Elektron manba: <https://www.dissercat.com/> (murojaat vaqti: 03.10.2024).
7. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi (21.12.1995) // Elektron manba: <https://lex.uz> (murojaat vaqti: 03.10.2024).
8. O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining 2002 yil 1 apreldagi "Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqalar tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida"gi 21-son buyrug'i // Elektron manba: <https://lex.uz/docs/357102> (murojaat vaqti: 03.10.2024).
9. O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Moliya vazirligining 2002 yil 18 fevraldagi "Ishlovchi onalarga bola ikki yoshga to'lgunga qadar bola

parvarishi bo'yicha oylik nafaqa tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida"gi 588,35-sonli Qarori // Elektron manba: <https://lex.uz> (murojaat vaqti: 03.10.2024).

10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 avgustdagi "Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish hamda kambag'allik bilan kurashish ko'lamini yana-da kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6277-son Farmoni // Elektron manba: <https://lex.uz/ru/docs/5572509> (murojaat vaqti: 03.10.2024).

